

Open Research Europe

Publikační platforma Evropské komise [Open Research Europe](#) (ORE) umožňuje zveřejnění výsledků výzkumu financovaného z programu Horizont 2020 ve všech tematických oblastech. Cílem platformy je usnadnit příjemcům programu Horizont 2020, aby dodrželi podmínku otevřeného přístupu, a nabídnout výzkumným pracovníkům prostředí, kde mohou rychle sdílet své výsledky. Všichni příjemci grantu z programu Horizont 2020 mohou publikovat články bez poplatků.

Jak probíhá publikační proces?

Odeslání článku

Uložení článku do systému probíhá pomocí jednoduchého formuláře. Následuje kontrola zásad a etických požadavků, kterou provádí interní redakční tým.

Zveřejnění článku a uložení dat

Jakmile článek projde kontrolami, je do 10 dnů publikována pre-printová verze, která umožňuje okamžité čtení a citace.

Otevřené recenzní řízení a revize článku

Jména pozvaných nezávislých odborných recenzentů jsou zveřejněna vedle článku spolu s komentáři registrovaných uživatelů. Autorům se doporučuje, aby zveřejnili revidované verze svých článků. Všechny verze článku jsou propojené a nezávisle citovatelné.

Odeslání do citačních databází a repozitářů

Články, které projdou recenzním řízením, se odesílají do hlavních citačních databází a uložišť.

Kde najdete podrobné informace?

Článek lze po předchozí registraci [uložit zde](#).

Publikování v Open Research Europe je mnohem dynamičtější než v tradičních časopisech, články se po zveřejnění původní verze stále „vyvíjejí“. Jak [publikovat novou verzi](#) článku?

Pokud se článek opírá o výzkumná data, která je třeba zahrnout při publikaci, věnujte pozornost doporučením ohledně [uložení a prezentace dat](#).

Recenzní řízení je vedeno autory článku, autor je zodpovědný za nalezení vhodného recenzenta. V zájmu zachování nezávislosti recenzního posudku probíhá kontakt mezi autorem a recenzentem prostřednictvím edičního týmu ORE. Prostudujte kritéria, která musí recenzent splňovat, a další [informace o recenzním řízení](#).

UNIVERZITA
KARLOVA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

HR EXCELLENCE IN RESEARCH